

**ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
О НАЗНАЧЕНИЯХ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ**

**APPLICATION OF NEURAL NETWORK METHODS FOR SOLVING
ASSIGNMENT PROBLEM OF HIGH DIMENSION**

ШАПКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,

магистрант,

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

ЗЕРНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

SHAPKIN ALEXANDER PAVLOVICH,

master's student,

Branch of the National Research University Moscow Power

Engineering Institute in Smolensk.

ZERNOV MIKHAIL MIKHAILOVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Branch of the National Research University Moscow Power

Engineering Institute in Smolensk.

В статье рассматриваются возможности и ограничения применения генетических и нейросетевых методов решения задачи о назначениях большой размерности. Отмечено, что для задач с небольшим количеством исходных данных существуют традиционные алгоритмы, но они становятся непрактичными при больших размерностях задач. Рассматриваются результаты применения нейросетевых методов, а также проблема формирования обучающей выборки и возможные варианты решения этой проблемы. Результатом работы является анализ методов, основанных на применении генетических и нейросетевых алгоритмов.

The article discusses the possibilities and limitations of the use of genetic and neural network methods for solving the problem of large-dimensional assignments. It is noted that traditional algorithms exist for problems with a small amount of initial data, but they become impractical for large dimensions of problems. The results of the application of neural network methods, as well as the problem of forming a training sample and possible solutions to this problem are considered. The result of the work is an analysis of methods based on the use of genetic and neural network algorithms.

Ключевые слова: *задача о назначениях, генетический алгоритм, перцептрон, растущие нейронные сети, сверточные нейронные сети, нейронные сети прямого распространения, обучающая выборка.*

Key words: *assignment problem, genetic algorithm, perceptron, growing neural networks, convolutional neural networks, feed forward neural networks, training data set.*

Задача о назначениях является частным случаем транспортной задачи и обладает обширной применимостью в различных областях научной и практической деятельности. Особенно актуальны линейные, квадратичные и многоиндексные разновидности задачи. Математическая модель задачи позволяет описать и провести качественный анализ многих ситуаций, например, распределение транспорта по маршрутам, распределение работников по задачам, выбор способа размещения производственных цехов в здании и другие.

Для решения задачи о назначениях существуют точные алгоритмы решения, позволяющие быстро получить решения при небольших размерностях задачи. Но при большой размерности задачи время вычисления точных алгоритмов становится слишком большим, поэтому в таком случае используются приближенные методы вычисления, такие как, генетические алгоритмы и алгоритмы на основе нейронных сетей.

В общем виде задача формулируется следующим образом: имеется n работ и n исполнителей. Каждый исполнитель может выполнить любую работу, но с неодинаковыми затратами. Обозначим затраты, как c_{ij} (i – номер исполнителя, j – номер работы). Необходимо распределить работы таким образом, чтобы минимизировать затраты на выполнение работы. Переменные задачи определяются следующим образом:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если исполнитель } i \text{ назначен на работу } j \\ 0, & \text{в ином случае} \end{cases}$$

Математическая постановка задачи о назначениях имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} L(X) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} &= 1 (j = 1, 2, \dots, n) \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1 (i = 1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} &\in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Для задачи небольшой размерности существуют точные методы, позволяющие получить оптимальное назначение за полиномиальное время: симплекс-метод, метод потенциалов, метод ветвей и границ. Одним из самых популярных методов является венгерский алгоритм. В ходе выполнения данного алгоритма происходит вычитание всех элементов матрицы затрат, с условием, что не получатся отрицательные значения, и поиск нулевых значений, которые покажут оптимальное назначение [1].

Но при увеличении сложности задач традиционные методы утрачивают свою эффективность. Так, например, для квадратичной задачи о назначениях (задача о назначениях, целевая функция в которой является квадратичной) при размерах матрицы 30x30 переменных, точные методы решения не подходят [2, с. 52]. Требования к быстродействию ужесточаются в ситуациях, когда задача решается в реальном масштабе времени. Поэтому для подобных задач применяются генетические алгоритмы и нейронные сети, которые позволяют получить оптимальное, либо близкое к оптимальному решение.

Генетический алгоритм, адаптированный под решение задачи о назначениях, работает следующим образом: первым шагом является генерация популяции начальных назначений. Предположим, что решается задача о минимизации затрат. Для каждой особи оценивается суммарное число затрат. Значение суммарных затрат является приспособленностью кон-

кретной особи. Затем, отбираются особи с наименьшими затратами и к ним применяются генетические операторы. После этого, получается новая популяция особей.

Генетический алгоритм не гарантирует нахождение оптимального результата, но способен найти результат, который будет близок к оптимальному решению.

В исследовании [3] рассматривается возможность применения генетического алгоритма для решения задачи о назначениях. По результатам работы проведено тестирование и сравнение разработанного метода с венгерским методом. Сравнение скорости работы разработанного генетического алгоритма и венгерского алгоритма представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнение скорости работы генетического алгоритма и алгоритма, реализующий венгерский метод [3, с. 252].

Генетический алгоритм способен получить решение быстрее, чем это делают традиционные точные методы. При этом нельзя гарантировать, как быстро будет получено решение.

Среди приближенных алгоритмов решения задач хорошо себя зарекомендовал еще один вид алгоритмов, основанный на применении нейронных сетей. Несмотря на то, что методы, основанные на генетических алгоритмах, не требуют предварительного обучения, они проигрывают в скорости выдачи результата по сравнению с нейронными сетями.

В работе [2] рассматривается применение растущей нейронной сети на примере решения задачи размещения производственных цехов в зданиях.

Растущая нейронная сеть адаптирует свою структуру в зависимости от параметров решаемой задачи. Структура нейронной сети усложняется по мере обучения.

По результатам тестирования выяснено, что при размерности задачи выше 25 среднее отношение результата, полученного от нейронной сети, и лучшего результата, выбранного из N случайных назначений, составило 0,518. Это показывает, что данный метод позволяет получить решение близкое к оптимальному за время, меньшее, чем это делают традиционные методы решения.

Следующая работа [8] исследует возможности применения сверточных нейронных сетей и нейронных сетей прямого распространения (нейронные сети прямого распространения) для решения задачи о назначениях.

Сверточные нейронные сети достаточно устойчивы к изменениям характеристик решаемой задачи. Сверточные нейронные сети включают в себя следующие слои: сверточные слои, субдискретизирующие слои и простые персептронные слои. Сверточные и субдискретизирующие слои формируют входной вектор признаков для многослойного персептрона [6].

В рассматриваемой работе задача о назначениях декомпозируется в несколько подзадач классификации. Для решения задач используются две разные сетевые архитектуры: нейронная сеть прямого распространения и сверточная нейронная сеть. Затем был реализован алгоритм, объединяющий результаты каждой подзадачи.

Для тестирования разработанной модели было решено 5000 вариантов задач о назначениях. Во время тестирования сравнивалось время вычисления и точность решения. Под точностью подразумевается отношение полученных решений к самым оптимальным решениям, выраженным в процентах. В таблице 1 представлено сравнение результатов решения задачи о назначениях разными методами.

Таблица 1. Сравнение венгерского алгоритма с разработанными алгоритмами [8, с. 965]

	Венгерский алгоритм	Сверточная нейронная сеть	Нейронная сеть прямого распространения
Время вычисления, с	0,5916	0,0120	0,0040
Точность	100%	92,76%	90,80%

Также проведено тестирование при большой размерности задачи. В таком случае использование традиционных методов не является возможным из-за слишком высокого времени вычисления, поэтому результат вычисления сравнивался со случайным назначением. Результаты этого тестирования представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение эффективности решения задачи при увеличении количества исходных данных [8, с. 965]

Количество работ/исполнителей	Сверточная нейронная сеть	Случайное назначение	Прирост точности
4	92,76%	25,00%	3,71
8	77,80%	12,50%	6,22
16	65,70%	6,25%	10,512

Нейронные сети быстро выдают решение конкретной задачи о назначениях, при этом результатом в большинстве случаев является оптимальное назначение. Как правило, при больших количествах входных данных нейронная сеть выполняет меньшее количество вычислений, чем при использовании традиционных методов. Отличительной особенностью нейронных сетей является необходимость их предварительного обучения. Обучение нейронной сети предполагает наличие обучающей выборки, которую необходимо правильно подготовить.

Одним из основных факторов, позволяющих корректно обучить нейронную сеть, является правильно составленная обучающая выборка. В большинстве случаев качество обучающей выборки намного важнее качества алгоритма обучения или структуры сети.

К наиболее распространенным ошибкам формирования обучающей выборки относятся: отсутствие, либо слишком малое количество данных определенного класса; нарушение равномерного количества соотношения данных разных типов; наличие ложных закономерностей внутри обучающей выборки [5, с. 61, 62]. Существуют и другие проблемы, например, изменение актуальности генеральной совокупности, но они не возникают при обучении сети для решения задачи о назначениях.

При составлении обучающей выборки необходимо убедиться в том, что выборка будет включать в себя все возможные варианты назначения для выбранной размерности задачи. Количество вариантов назначения составляет $n!$ (n – это количество работ/исполнителей). Для каждого варианта назначения составим 25 задач. В таблице 3 представлены величины обучающих выборок для задач с различными размерностями, а также время, которое потре-

бовалось на генерацию обучающей выборки. Генерация данных производилась на процессоре с частотой 3.3 ГГц, на одном ядре.

Таблица 3. Сравнение времени генерации обучающей выборки при различных размерностях задачи

Размерность задачи	Количество возможных назначений	Размер обучающей выборки	Время генерации выборки, с
3x3	6	150	0.000067
5x5	120	3000	0.001479
8x8	40320	1008000	0.839098
9x9	362880	9072000	9.3359
10x10	3628800	90720000	110.81
11x11	39916800	997920000	1516.13
12x12	479001600	11975040000	20893.88

При больших размерностях задачи количество вариантов назначения сильно возрастет. При размерности задачи 12x12 время генерации выборки уже составляет несколько часов. При использовании такого подхода, обучающая выборка при размерности задачи 20x20 будет генерироваться несколько лет. Поэтому, применение всех возможных вариантов назначения в обучающей выборке является нецелесообразным. В таком случае, возможным вариантом является создание выборки, в которой будет прослеживаться закономерность, позволяющая нейронной сети обучиться решать любой вариант задачи. При реализации алгоритма обучения можно предусмотреть возможность изменения или дополнения обучающей выборки.

В работе [4] предлагается алгоритм формирования обучающей и тестовой выборки, позволяющий свести проблемы с обучением к минимуму. Для получения эффективных выборок используются принципы теории планирования эксперимента. Размер обучающей и тестовой выборки увеличивается по мере обучения. Благодаря этому, в случае неудачного обучения выборка дополняется, без необходимости перезапуска обучения с новой выборкой.

Возможным вариантом решения проблемы формирования обучающей выборки является использование коэволюционного алгоритма для обучения нейронной сети, а именно алгоритма конкурентной коэволюции с двумя популяциями [7]. В данном алгоритме используются две популяции: первая с нейронными сетями или обучающими выборками для их формирования, и вторая с вариантами задачи о назначениях. Популяции «соревнуются» между собой, степень обучения нейронных сетей зависит от того, как много вариантов задач было решено правильно, а сложность задач оценивается, как количество нейронных сетей, которые не смогли решить данную задачу. В таком случае пропадает необходимость изначально формирования сложной обучающей выборки, поскольку выборка будет развиваться параллельно с обучением нейронных сетей. При таком способе обучения также минимален риск потери градиента при обучении, так как нейронные сети начинают свое обучение с простых задач, постепенно переходя к более сложным задачам.

Таким образом, нами были рассмотрены методы решения задачи о назначениях большой размерности с использованием генетических алгоритмов и нейронных сетей. Выявлено, что генетический алгоритм не требует предварительного обучения, в отличие от нейронных сетей. При этом генетический алгоритм не может гарантировать получение результата за определенное время, в виду наличия некоторой случайности во время применения генетических операторов. При разработке алгоритмов, основанных на нейронных сетях, необходимо учитывать особенности формирования обучающей выборки, для предотвращения неправильного обучения сети.

Обоснована перспективность обучения нейронной сети на основе алгоритма конкурентной коэволюции с двумя популяциями. Данный способ позволяет упростить процесс формирования обучающей выборки, при сохранении качества обучения нейронной сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Венгерский алгоритм, или о том, как математика помогает в распределении назначений. URL: <https://habr.com/ru/post/422009> (дата обращения 28.01.2023).
2. Каширина И.Л. Применение растущей нейронной сети для решения квадратичной задачи о назначениях // Вестник ВГУ, Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2007. № 1. С. 52-55.
3. Нигодин Е.А., Полупанова Е.Е., Поляков А.С. Генетический алгоритм решения задачи о назначениях // Прикладная математика XXI века: современные проблемы математики, информатики и моделирования. КубГУ. 2019. Вып. 1. Ч. 4. С. 246-252.
4. Никишечкин А.П., Абдерразек А. Формирование примеров обучающей и тестовой выборки нейронной сети на принципах планирования экспериментов // Евразийский союз ученых. 2016. № 3-1 (24). С. 153-156.
5. Парасич А.В., Парасич В.А., Парасич И.В. Формирование обучающей выборки в задачах машинного обучения. Обзор // Информационно-управляющие системы. 2021. №4. С. 61-70.
6. Сверточная нейронная сеть, часть 1: структура, топология, функции активации и обучающее множество. URL: <https://habr.com/ru/post/348000> (дата обращения 28.01.2023).
7. Luke S. Essentials of Metaheuristics. URL: <http://www.cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics> (дата обращения: 28.01.2023).
8. Lee M., Xiong Y., Yu G., and Li G.Y. Deep Neural Networks for Linear Sum Assignment Problems. // IEEE Wireless Communications Letters. 2018. Vol. 7. P. 962-965.

© Шапкин А.П., Зернов М.М., 2023.